

SAD

Serviço de Atenção Domiciliar
de Belo Horizonte

INFORMAÇÕES BÁSICAS DE ACESSO AO SERVIÇO

SAD

Serviço de Atenção Domiciliar
de Belo Horizonte

VOCÊ SABE O QUE É O SAD?

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) integra o Programa Melhor em Casa (PMeC), do Governo Federal. Ele faz parte da Rede de Atenção à Saúde do SUS e é dedicado ao cuidado multiprofissional em saúde, pelo tratamento de doenças, prevenção de sequelas, cuidados paliativos e reabilitação.

O SAD é uma alternativa importante para garantir um cuidado seguro e de qualidade aos cidadãos, no conforto de seus lares. Isso ajuda na recuperação do paciente e evita internações desnecessárias ou longas demais. O serviço atua de forma complementar aos cuidados realizados pelo Centro de Saúde ou Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

É importante lembrar que o SAD pode substituir ou complementar a internação hospitalar.

O cuidado ofertado pelo SAD é realizado pelas **Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD)** e **Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP)**.

EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)

Responsáveis por fornecer cuidados médicos, de enfermagem e outros serviços essenciais diretamente na residência do paciente.

EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (EMAP)

Oferecem suporte adicional às EMAD, visando garantir que as necessidades do paciente sejam atendidas de forma integrada e eficiente.

PARA QUEM É O SAD?

O SAD é para pessoas que estejam com problemas de saúde e necessitam de maior frequência de cuidado. Mas, estas pessoas devem estar em **condição clínica estável** para receber o tratamento em casa.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Pessoas de todas as idades e com diferentes problemas de saúde, com necessidade de cuidados em casa, frequentes ou diários, para restabelecimento de sua saúde.

Alguns exemplos comuns são:

Pessoas que tiveram AVC, com dificuldades para suas atividades de rotina, e precisam de tratamento diário da equipe especializada.

Indivíduos que passaram por cirurgias e precisam de cuidados após o procedimento.

Pessoas que necessitam de cuidados frequentes para cuidar de sintomas e melhorar sua qualidade de vida.

Pacientes que requerem curativos extensos ou medicação venosa diariamente, como antibióticos.

Pessoas em fase final de vida, que desejam falecer em seu lar com indicação de suporte da equipe especializada.

IMPORTANTE: Para ser atendido pelo SAD, o paciente deve ser capaz de cuidar de si ou ter um cuidador responsável (familiar ou não) presente no domicílio.

BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO

Conforto e bem-estar

Receber cuidados em casa traz conforto e tranquilidade, tanto para o paciente quanto para a família.

Acompanhamento personalizado

Equipes de saúde acompanham de perto a evolução do paciente, ajustando o tratamento conforme necessário.

Redução de riscos

Menor exposição à infecções hospitalares e outras complicações associadas a internações prolongadas.

Apoio contínuo

As equipes do Serviço de Atenção Domiciliar oferecem suporte constante, orientando e auxiliando os familiares no cuidado com o paciente.

COMO TER ACESSO AOS ATENDIMENTOS DO SAD?

A inclusão de pacientes no SAD deverá estar em conformidade com as diretrizes do Programa Melhor em Casa (PMec).

As solicitações podem ser realizadas por Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centros de Saúde ou qualquer outro serviço da rede de saúde.

A EMAD de referência do paciente receberá as solicitações e procederá com os trâmites estabelecidos.

COMO FUNCIONA

01 Solicitação

O Serviço precisa ser indicado por outra equipe da Rede de Atenção à Saúde, seja do hospital, da Atenção Primária à Saúde ou da Urgência.

02 Avaliação

Uma equipe de Atenção Domiciliar avalia o paciente para determinar se ele se encaixa no perfil do Serviço. E, caso se enquadre nos critérios, a admissão é realizada.

03 Plano de Cuidados

Um plano de cuidados personalizado é criado, detalhando o tipo de atendimento, os profissionais envolvidos e a periodicidade necessária.

04 Assistência Domiciliar

Profissionais de saúde da equipe de Atenção Domiciliar visitam o paciente regularmente para fornecer o tratamento adequado.

05 Monitoramento

A saúde do paciente é monitorada constantemente e o plano de cuidados é ajustado conforme necessário.

06 Transição do Cuidado

Momento caracterizado pelo processo de alta do SAD e manutenção dos cuidados pelo Centro de Saúde.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

Qualquer pessoa que não pode sair de casa tem direito de ser atendida pelo SAD? **MITO**

O serviço é para casos que necessitam de cuidados mais frequentes, como uma alternativa à internação hospitalar, e não apenas para quem tem dificuldade de locomoção. O acompanhamento de rotina é feito pela equipe do Centro de Saúde.

O SAD é um “serviço de cuidador 24 horas”? **MITO**

O SAD oferece visitas programadas da equipe de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros profissionais) para realizar os cuidados necessários. A responsabilidade pela execução das atividades diárias (higiene, alimentação, medicação nos horários), quando o paciente tem dificuldades, é do familiar ou cuidador.

Os atendimentos pelo SAD são “para sempre”? **MITO**

Assim como uma internação hospitalar, a internação domiciliar é temporária. Quando o paciente melhora e não precisa mais de cuidados tão frequentes, ele recebe “alta” do SAD e volta a ser acompanhado pela equipe do seu Centro de Saúde.

Quando o paciente recebe alta do SAD, ele permanece sendo acompanhado pelo Centro de Saúde? **VERDADE**

O SAD cuida do paciente durante o período que pede cuidados mais frequentes. Após a melhora, ele segue acompanhado pelo Centro de Saúde.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VOCÊ PODE:

- Ir até sua Unidade de Saúde de referência;
- Conversar com a equipe responsável pelo cuidado do paciente, no serviço em que ele estiver sendo atendido;
- Entrar em contato pelo e-mail: sad.bh@pbh.gov.br ou pelo telefone: (31) 3246-5027.

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

PRODUTO TÉCNICO: Mestrado Profissional em Gestão de Serviços de Saúde - UFMG.

AUTORES

Edmundo Gustavo Cipriano de Araújo, Karla Rona da Silva, Patrícia Lourdes Silva.

REFERÊNCIAS

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Secretaria Municipal de Saúde. **Guia de Diretrizes da Atenção Domiciliar**. Belo Horizonte. 2023. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2023/guia-diretrizes-atencao-domiciliar-sad-21-07-23.pdf>. Acesso em 09 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada. **Programa Melhor em Casa**. Brasília. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/melhor-em-casa>. Acesso em 09 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Caderno de atenção domiciliar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. v. 1. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/cad_vol1.pdf. Acesso em 9 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Caderno de atenção domiciliar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. v. 2. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_domiciliar_melhor_casa.pdf. Acesso em 10 jul. 2025.

SAVASSI, L. C. M. et al. **Tratado de Atenção Domiciliar**. 1. ed. - Santana de Parnaíba [SP] : Manole, 2022. ISBN 9786555767513. Edição 2023.